

BOBURIYLAR – MADANIYAT, ILM-FAN HOMIYLARI

Madraximov Zoxid Sharofovich,

Namangan davlat universiteti,

Tarix kafedrası dotsenti, t.f.n.

Telefon: + 99894 2775695.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17365380>

Annotatsiya: Maqolada 332 yil davomida Hindistonda hukmronlik qilgan Buyuk Boburiylar sulolasi davrida madaniy hayot taraqqiyoti, ilm-fanga homiylik qilgan hukmdorlar, yaratilgan noyob ilmiy-adabiy asarlar, amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, madaniy hayot homiysi, Humoyun, Akbar, Jahongir, Shoh Jahon, Avrangzeb, ilm-fan, adabiyot, “Boburnoma”, san'at, me'morchilik, Toj Mahal.

Аннотация: В статье приводятся сведения о развитии культурной жизни, правителях, покровительствовавших науке, созданных уникальных научных и литературных произведениях, а также о творческой работе, осуществляемой в период правления династии Великих Бабуридов, правившей Индией в течение 332 лет.

Ключевые слова: Захириддин Мухаммад Бабур, покровитель культурной жизни, Хумаюн, Акбар, Джахангир, Шах Джахан, Аурангзеб, наука, литература, «Бабурнама», искусство, архитектура, Тадж-Махал.

Annotation: The article provides information about the cultural development during the 332-year rule of the Great Mughal dynasty in India, the rulers who patronized science and culture, the creation of unique scientific and literary works, and the architectural achievements carried out in that era.

Key words: Zahiriddin Muhammad Babur, patron of cultural life, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, science, literature, Baburnama, art, architecture, Taj Mahal.

Buyuk Amir Temurning beshinchi avlodi Zahiriddin Muhammad Bobur (1483 – 1530) Movarounnaxr uchun kurashda Muhammad Shayboniyxon va uning vorislaridan yengilib, Qobulga keladi va keyinchalik shimoliy Hindistonni egallab, buyuk Boburiylar davlatiga asos soldi. Uning taxt vorisi Humoyun (1530 –1539; 1555 – 1556) ma`lum bir muddat Bobur davlatini dushmanlariga boy bergan bo`lsa-da keyinchalik uni tiklashga muaffaq bo`ladi. Boburiylar davlati Akbar (1556 – 1605), Jahongir (1605 – 1627), Shoh Jahon (1627 – 1658) va Avrangzeb (1658 – 1707)lar hukmronligi davrida taraqqiy etgan va qudratli davlatga aylangan. Mamlakat hududi kengayib ilm-fan, madaniyat rivojlangan.

Hindiston yarim oroli eng ko`hna va yuksak madaniyat markazlaridan biri bo`lib, bashariyat yaratgan buyuk qadriyatlar orasida o`ziga xos, juda yorqin va mustaqil xususiyatga ega mamlakatdir. O`zining go`zal, muqaddas an`analarini saqlab kelayotgan hind madaniyati ko`p millati bo`lib, ularning o`ziga xos mahalliy va milliy san`ati xalq ijodida yasharib, rivojlanib kelmoqda. Hind rassomchilik va me`morchilik san`ati o`zining uzoq yillik tarixida qo`shni xalqlarda ayniqsa, Movarounnahr xalqlari ijodiga samarali ta`sir ko`rsatib keldi va o`z navbatida boshqa xalqlardan ham ko`p san`at durdonalari, usul va namunalarini qabul qilib, uni sayqalladi. Natijada hind madaniyati yana boyidi, nafislashdi, kishilar qalbini o`ziga maftun qildi. Boburiylar hukmronlik qilgan davrda bunyod etilgan binolar, yodgorliklar turli rangdagi qimmatbaho toshlardan, marmarlardan sayqal topgan va shinamligi, nafisligi, mahobatligi, salobatligi bilan boshqa musulmon mamlakatlaridagi bino

va yodgorliklardan katta farq qiladi. Boburiylar saltanati davrida ilm-fan, maorfiga xomiylik qilinib, ularning rivojiga katta e`tibor berilgan.

Boburiylar saltanati davrida boshlang`ich va o`rta ta`lim tizimi mavjud bo`lib, ularga viloyat hokimlari, zodagon-amaldorlar sidqidildan xomiylik qilganlar va uning rivoji uchun maktablarni boshqarib turuvchi masjidlar, ibodatxonalarga, yerlar va mablag` ajratib turganlar. Taxminan barcha masjidlar va ibodatxonalar qaramog`ida maktablar bo`lgan, ularda mahalla o`g`il-qizlari boshlang`ich ta`lim olganlar. Qishloq va shaharlarda ham hindiy, sanskrit va mahalliy aholi tillarida maktablar ishlab turgan.

Boburiy hukmdorlarning aksariyati madaniyat homiylari edi. Boburning o`zi shoir ham hisoblanadi. Uning mashhur asari “Boburnoma” bo`lib, uni “Vaqoe” deb ham nomlaydilar. Buyuk memorial asarda 1494 – 1529-yillari O`rta Osiyo, Afg`oniston, Eron, Hindistonda kechgan voqealar bayon etilgan. Shuningdek, Bobur Yangi alifbo – “Xatti Boburiy”ni (1504) kashf qildi. Boburning solih ishlari haqida ma`lumot beruvchi “Mubayyinul-zakat” (1521), aruz vazni haqidagi “Risoi aruz” (1523 – 1525) kabi asarlari ham bor.

Boburning vorisi Xumoyun Dehlida qurilgan bir ma`muriy binoni madrasa uchun beradi va Shershoh qurdirgan qal`a ichidagi o`yin-kulgu va tamoshaxonani kutubxonaga aylantirishga farmon beradi.

Boburning nabirasi Akbar hukmronlik qilgan davrda maorif va ilm-fanga e`tibor kuchayadi, maktab va madrasalar soni ko`payadi, ularda dars berish sifati ancha ko`tariladi. Akbar Agra, Fatexpur Sekri va boshqa shaharlarda ko`p o`quv maskanlarini bunyod etadi. Akbar o`zining diniy aqidalariga sodiq xolda so`nggi yillarda xoxish bildirgan hindlarni ham musulmonlar madrasalarida taxsil olishiga ijozat beradi.

Jahongir maorif taraqqiyotini ko`zda to`tib, turli farmonlar e`lon qildi. Shuningdek, u Dehlida madrasa tashkil etadi va juda harob xolga kelib qolgan “Dorul baqo” nomli madrasani qayta ta`mirleydi. Boburiylar saltanatida o`ziga xos xotin-qizlar maktablari bo`lgan. Zodagonlar va badavlat oilalarning qizlari o`z xonadonlarida ta`lim olganlar, o`rta xol hindu aholisining qizlari esa boshlang`ich ta`limotni o`g`il bollar bilan birga maktablarda olganlar va ularning iste`dodlilari esa diniy adabiyotlar bilan yaxshi tanishganlar.

Akbar homiyligida hindiy, fors va boshqa tillardagi adabiyot rivojlandi. O`sha davrda yozilgan eng muhim tarixiy asarlar: Mullo Dovudning “Tarixi Alfi”, Abul Fazilning “Ayini Akbariy” va “Akbarнома”, Abdul Boqiyning “Maosiri Rahimi” va boshqalar. Hindlarning mashhur yirik dostoni “Maxabharat” (Buyuk Bharat) asarini musulmon olimlari fors tiliga tarjima qiladilar va ularni “Razmnoma” nomi bilan kitob qilib ko`paytadilar. Badauni 1589-yili mashhur hind dostoni “Ramayana”ni hindiy tilidan fors tiliga tarjima qiladi. Jahongir tarjimai xolini aks ettiruvchi “Tuzuki Jahongiri” asarini yozadi.

Shoh Jahon davrida ham ma`rifat, ilm-fan, adabiyot va san`at rivojiga katta e`tibor berilgan. Yirik shoir va olimlardan Abul Hamid Loxuriy “Podshohnoma”, Amin Kazviniy ham “Podshohnoma”, Inoyatxon “Shoh Jahonnoma”, Muhammad Solih “Amalii solih” asarini yozishgan. Ularda boburiylar saltanati tarixi batafsil yoritiladi.

Avrangzeb davrida olimlardan Xafixon “Mo`taxab ul-lubob” asarini yozib tugatadi. Mirzo Muhammad Kozim “Olamgirnoma”, Muhammad Soqiy “Moasiri Olamgiri”, Bximsen “Nushkal dilkusho” Imvar Das “Fatuxati olamgiri” asarlarini yozganlar. Ularda Avrangzeb davri tarixi aks ettirilish bilan birga boburiylar saltanati tarixiga oid qiziqarli ma`lumotlar berilgan.

Akbar davrida hind tilidagi adabiyot ham ancha rivojlandi. Roja Mann Singx hindiy tilida samarali ijod qilgan va maorif ishlarining xomiysi bo`lgan. Akbarshoh saroyidagi

Narahari hamda Xarinatx va Ganj mashhur yozuvchilardan edilar. O`sha davrda badiiy adabiyotning katta qismi diniy adabiyot bo`lib ular, Krishna yoki Ramga siginish ruxida yozilgan. Bu oqimning mashhur bir adibi Nand Das “Raspanjatxyayi” asarini yaratgan. Vashinava adabiyotining eng mashhur yozuvchilardan Krishnadas Kaviroj o`zining “Chaytanyachari tamatra” asarini, Brindavan Das “Chaytanya Bxagavata”, Narahari Chakravarti ko`p jildli “Bharatnachar” asarini yaratgan.

Boburiylar davrida rassomchilik ham taraqqiy qiladi. Iste`dodli rassomlar poytaxtga olib kelinardi. Rassomchilik ustaxonalari tashkil qilingan edi. Akbarshoh davrida dostonlar, yodnomalar va eposlarni rasmlar bilan bezatishga katta e`tibor beriladi. Akbar tashabbusi bilan “Chingiznoma”, “Zafarnoma”, “Razmnoma” (Maxabhorat), “Akbarnoma”, “Nalva Damayanti”, “Ayyori Donish”, epik asarlardan “Ramayana”, “Kalila va Dimna” va boshqalarga rasmlar ishlangan. Akbarshoh davrida diniy mavzular bilan bir qatorda harbiy yurish va janglarni, tarixiy voqealarni, Bobur va boburiylarning yodnomalariga rasmlar ishlash taraqqiy etdi.

Akbar farmoni bilan “Hamzanoma” ni rasmlar bilan bezatish uchun Bekzod maktabining 50 rassomi jalb etib, 12 jildli rivoyatlar to`plami 1700 miniatyura bilan bezatilganishi kishini xayratga soladi. Akbar saroyidagi mashhur rassomlar: Dasvant, Basavan, La`l, Ustod Mansur, Kesu, Mukund, Davlat, Miskin, Tarachand, Samval Das, hind rassomlaridan Dasvant va Basavan asarlari keng shuhrat qozonadi.

Shoh Jahon davrida yaratilgan eng mashhur al`bom “Podshohnoma” deb ataladi. Boburiylarning rassomchilik san`ati yuqori malakaliligi va ishlash usuli nixoyatda takomillashganligi bilan boshqalardan ajralib turadi. Boburiylar rassomchilik maktabining asosiy g`oyasi hayotni, tabiyatni, atrof-muhitni xaqqoniy ko`rinishini aniq-ravon tasvir etishga bag`ishlanadi. Boburiylar davrida asosiy poytaxt shaharlarda yirik ilmiy markazlar paydo bo`lib, mamlakatning barcha qismlaridagi rassomlar, xatto xorijiy olimlar bilan muhim masalalar bo`yicha munozaralar bo`lib o`tardi.

Hindistonda me`morchilik san`ati juda qadimiy bo`lib, musulmonlarning bu mamlakatga kirib kelishi me`morchilikda o`ziga xos yangi, go`zal yunalishni yuzaga keltirdi. Bobur Hindistonda kam yashagan bo`lishiga qaramay bir qancha, ko`prik va imoratlar qurib qoldirishga ulgurdi. Agra shahridagi bog` va Karnal tumanidagi Panipat degan joyda bunyod etilgan bog` mirzo Boburdan yodgorlikdir.

Bobur obodonchilik ishlari bilan ko`p shug`ullanadi. Agra, Sekri, Dhalpur, Gvaliyu shaharlaridagi saroy va boshqa ishootlar qurilishiga har kun ikki ming kishi katnashgan. Bobur qurdirgan ko`p imoratlar bizgacha yetib kelmagan, ammo uchta masjid xanuzgacha saqlanib qolgan. Bular Panipat shahridagi g`alaba sharafiga Qobul bog` xiyobonidagi katta masjid, Sambxol shaharchasidagi jome` masjidi, Agraning ko`hna qal`a maydonidagi masjidlar shular jumlasidandir. Bobur vafotidan so`ng taxtga o`tirgan Xumoyun otasi asos solgan Jamoli-Kamoli masjidi qurib bitkazgan.

1569-yili Xumoyun uchun qurilgan maqbara ham boburiylar usulidagi o`ziga xos me`morchilik yodgorligi bo`lib, uning me`mori eronlik Mirak Mirza Xayot edi. Maqbara Eron me`morchiligi va Hindiston an`analari asosida qurilgan.

Akbar san`at va me`morchilikka juda qiziqqan va ularga katta e`tibor bergan. Uning ko`rsatmasi bilan 1565-yili Jamna daryosi yoqasida hozirgi mashhur Agra qal`asining qura boshlaydilar. Qal`a 1574-yili qurib bitkaziladi. Akbar davrida imoratlar aksariyat qizil qum toshdan qurilardi. Ammo keyinchalik nevarasi Shoh Jahon ularga o`zgarishlar kiritadi, qayta quradi, marmarlar bilan sayqal beradi. Akbar davlatining yangi poytaxti qurilishlariga Fatexpur Sekri yaqqol misol bo`lla oldi. Bu shaharning qal`asi baland tepalikka joylashgan

bo`lib, undagi imoratlar hindu va musulmonlar me`morchiligining yonma-yon turishi va omuxtaligi bilan yaqqol ko`zga tashlanadi.

Jahongir davridagi eng muhim binolardan biri “E`timod ul-Daula” maqbarasidir. Bu maqbarani Jahongirning sevimli xotini Nurjahon o`z otasi bosh vazir – Mirza G`iyos sharafiga qurdirgan. Jahongir hukmronligining so`nggi yillarida Mirzaziz Ko`kaldoshning 64 ustundan iborat maqbarasi va Sardor Jang maqbarasi qurilgan.

Shoh Jahon davrida maqbara, masjid, saroy va boshqa imoratlar qurilishida oq marmar keng qo`llaniladi. Qizil qumdan ishlangan ba`zi binolarni buzib, oq marmardan sayqal beradi. Masalan, Xos Mahal, Moche Bxavan, Devoni Om, Devoni Xos, Mo`ti masjidlari Shoh Jahon tomonidan qal`a ichida qurilgan binolardir.

Boburiylar saltanatining eng buyuk, betakror me`morchiligining namunasi – Agra shahridagi oq marmardan bunyod etilgan Toj Mahal maqbarasidir. Toj Mahalni Shoh Jahon o`zining sevimli, oqila va nixoyatda latofatli xotini Arjumand bonu xotirasini abadiylashtirish uchun 1532 – 1553-yillarda qurdirgan. Toj Mahal joylashgan maydon to`rt burchak shaklida. Atrofi baland devorlar bilan o`ralgan, burchaklaridagi minoralar tepasi sakkiz burchakli ayvonchadan iborat. Markaziy qismi bog` bo`lib, uning har bir tomoni 296 m. Janub tomonining o`rtasidan asosiy kirish darvoza bo`lib, atrofi ikki qavatli imoratlardan iborat. Xovlining o`rtasidan suv o`tadi, ular ichida favvoralar o`rnatilgan. Maqbara uchun ketgan harajatlar o`sha davr pul qiymati buyicha 30 mln. rupiyani tashkil qilgan. 18 ming kishi 20 yil qurilish ishiga jalb qilingan.

Avrangzeb davrida yuz bergan tushkunlik madaniy hayotda, ayniqsa me`morchilik va san`atda ham o`zining salbiy ta`sirini ko`rsatdi. Avrangzeb Dehlidagi Qizil qal`ada o`zi ibodat qilishi uchun mashhur Mo`ti masjidini qurdiradi. Shuningdek, Agra qal`asi ichida Nigina masjidini qurdirgan. Avrangzeb vafotidan so`ng hukmronlik qilgan boburiylar davrida kichik qurilishlar ruy beradi. Bunga misol qilib, Sardor Jang nomi bilan mashhur bo`lgan Mirza Muqim Abdul Mansurxon maqbarasini ko`rsatish mumkin. Maqbara 1754 yillari Sardor Jangning o`g`li Sujay Davlat tomonidan qurilgan. Bu obida qanchalik go`zal va salobatli bo`lmasin, u boburiylarning Dehlidagi me`morchilik san`ati chirog`ining eng so`nggi shul`asi edi.

Xulosa sifatida shuni qayd etish mumkinki, Boburiylar davlati qo`shni Eron, O`rta Osiyo, arab mamlakatlari, Xitoy va Rossiya hududlari bilan siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarni o`rnatgan. Boburiy hukmdorlar – Bobur, Humoyun, Akbar, Jahongir, Shoh Jahon va Avrangzeblar davrida ilm-fanga e`tibor kuchaygan, ko`plab me`moriy yodgorliklar barpo etilgan.